

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ДИСКУРСЕ ФИЛОСОФИИ

Нигора Зайнитдиновна Сайдалиева

к.ф.н., доцент

Ташкентский государственный университет востоковедения

Махфурат Мурод кизи Омонова

PhD, старший преподаватель

Ташкентский государственный университет востоковедения

АННОТАЦИЯ:

Статья исследует понятие национальной и культурной идентичности, их взаимосвязь и влияние на формирование личности и общества. Автор анализирует сущность и особенности национальной идентичности в контексте культурных, исторических и социальных факторов, рассматривая различные аспекты этого явления, включая язык, традиции, обычаи, религию, искусство и образ жизни. В статье обсуждаются основные теории и подходы к изучению национально-культурной идентичности, а также ее значение для индивидуального и коллективного самосознания, социальной интеграции и культурного разнообразия. Автор предлагает ряд рекомендаций по сохранению и развитию национальной культурной идентичности в условиях современного мирового общества.

Ключевые слова: национальная идентичность, культурная идентичность, дискурс, философия, идентичность.

NATIONAL-CULTURAL IDENTITY IN THE DISCOURSE OF PHILOSOPHY

ANNOTATION:

The article explores the concept of national and cultural identity, their interrelation, and influence on the formation of personality and society. The author analyzes the essence and features of national identity in the context of cultural, historical, and social factors, considering various aspects of this phenomenon, including language, traditions, customs, religion, art, and lifestyle. The article discusses the main theories and approaches to the study of national-cultural identity, as well as its significance for individual and collective self-awareness, social

integration, and cultural diversity. The author proposes a number of recommendations for preserving and developing national cultural identity in the conditions of contemporary global society.

Keywords: national identity, cultural identity, discourse, philosophy, identity.

В современном мире, где глобализация и мультикультурализм становятся все более значимыми явлениями, вопрос о национально-культурной идентичности приобретает особую актуальность. Философия играет ключевую роль в понимании и анализе этого вопроса, предлагая различные подходы и концепции. В современном мире, где взаимодействие между различными культурами становится все более интенсивным, вопрос о культурной идентичности становится все более актуальным. Философия играет важную роль в понимании и анализе этого вопроса, предлагая различные подходы и концепции.

Национально-культурная идентичность представляет собой совокупность характеристик, которые определяют индивидуальное и коллективное самосознание народа или группы людей. Она включает в себя язык, культуру, обычаи, историю, религию и другие аспекты, которые определяют особенности данной нации или культуры.

В дискурсе философии национально-культурная идентичность рассматривается с различных точек зрения. Некоторые философы подчеркивают уникальность и ценность культурного наследия каждой нации, отстаивая идею о необходимости сохранения и развития национальных традиций. Например, Йоганн Гердер, немецкий философ и историк, считал, что "национальный характер... необходим для культуры, и каждый народ имеет право развивать собственный".

Другие философы, напротив, акцентируют внимание на универсальных ценностях и принципах, объединяющих различные культуры и нации. Например, Хосе Ортега-и-Гассет, испанский философ, писал: "Я - я и моя окружающая среда; если я не спасаю ее, я не спасаю себя".

Национальная идентичность является одним из ключевых аспектов современной общественной жизни, определяющим самосознание и принадлежность индивида к определенной нации. В данной статье мы рассмотрим сущность национальной идентичности, процессы ее формирования и значение для современного общества. Национальная идентичность представляет собой комплекс чувств, переживаний и убеждений, связанных с принадлежностью к определенной нации и осознанием собственной культурной

и исторической принадлежности. Она выражает уникальные черты и особенности нации, формируя общественные и культурные ценности, традиции и символы. "Национальная идентичность - это не только ощущение принадлежности к определенной нации, но и осознание своей культурной и исторической принадлежности" - Жан-Жак Руссо.

Процесс формирования национальной идентичности связан с историческими, культурными, языковыми и социальными факторами. Он включает в себя взаимодействие с другими нациями, принятие и освоение культурных норм и ценностей, а также участие в исторических событиях и общественных движениях. "Каждый человек должен иметь возможность сохранить и развивать свою национальную идентичность в рамках глобального сообщества" - Нельсон Мандела.

Национальная идентичность играет важную роль в формировании личности и общества, способствуя сохранению культурного наследия, межнациональному взаимопониманию и социальной стабильности. Она является основой для развития национального самосознания, гражданской идентичности и патриотизма.

Таким образом, национальная идентичность представляет собой важный аспект человеческой жизни, определяющий самосознание и принадлежность к определенной нации. Ее значение распространяется на множество областей общественной жизни и культуры, подчеркивая важность сохранения и развития культурного многообразия и национальной самобытности.

Культурная идентичность представляет собой совокупность характеристик, которые определяют уникальность и особенности культуры или группы людей. Она включает в себя язык, обычаи, традиции, ценности, религию, искусство и другие аспекты, которые формируют особый облик и самосознание данной культурной среды. В философии существует ряд различных подходов к пониманию и анализу культурной идентичности. Некоторые философы, такие как Эдмунд Хуссерль, акцентируют внимание на роли опыта и сознания в формировании культурной идентичности. Он утверждал, что наше сознание миропонимания формируется через опыт и взаимодействие с культурой, что определяет наше место в мире и наше отношение к нему.

Другие философы, например, Жан-Поль Сартр, подчеркивают роль свободы и выбора в формировании культурной идентичности. Сартр утверждал, что каждый человек обладает свободой выбора и создает свою собственную сущность и идентичность через свои действия и решения.

В современном обществе все чаще звучит идея о необходимости уважения и признания разнообразия культур и идентичностей. Мультикультурный подход предполагает открытость и толерантность к различиям, а также стремление к диалогу и взаимопониманию между различными культурами.

Образование и искусство играют важную роль в формировании и сохранении культурной идентичности. Они передают ценности, традиции и знания, способствуя формированию общественного сознания и самосознания в рамках данной культурной среды.

В контексте современной мультикультурной среды все чаще звучит идея о необходимости признания и уважения разнообразия культур и идентичностей. Многокультурный подход предполагает открытость и толерантность к различиям, а также стремление к диалогу и взаимопониманию между различными культурами.

Образование и культура играют важную роль в формировании и сохранении национально-культурной идентичности. Они передают ценности, традиции и знания, способствуя формированию общественного сознания и самосознания народа.

В заключении следует подчеркнуть, что национально-культурная идентичность представляет собой сложное и многогранное явление, которое требует серьезного анализа и понимания. Философия играет важную роль в этом процессе, предлагая различные подходы к пониманию и интерпретации данного вопроса.

REFERENCES:

1. Smith, A. D. (1991). *National Identity*. University of Nevada Press.
2. Anderson, B. (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso.
3. Brubaker, R. (1996). *Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe*. Cambridge University Press.
4. Hall, S. (1996). Introduction: Who Needs 'Identity'? In Hall, S., & Du Gay, P. (Eds.), *Questions of Cultural Identity* (pp. 1-17). Sage Publications.